

FLOSS IoT & EMS

OpenSource Tools & Lösungen
in der Energiewende

Detlef Burkhardt

DOI: [10.5281/zenodo.15500894](https://doi.org/10.5281/zenodo.15500894)

FLOSS IoT & EMS

OpenSource Tools & Lösungen für IoT & EMS in der Energiewende

Detlef Burkhardt

2025-05-23

Inhaltsverzeichnis

FLOSS IoT & EMS	4
Kolophon	4
Einleitung	5
1. Energie-Management-Systeme (EMS)	6
Warum Open Source im EMS-Bereich?	6
Kostentransparenz und Budgetkontrolle	6
Nachhaltigkeit und Community-getriebene Entwicklung	6
1.1 OpenEMS	7
1.2 MyEMS	7
1.3 OpenRemote	7
1.4 PowerMatcher	7
1.5 ioBroker	7
1.6 FHEM	7
1.7 OpenWB	8
1.8 EOS/EMS (Akkudoktor)	8
1.9 CleverPV	8
2. Simulations- und Analyse-Tools	9
2.1 PyPSA	9
2.2 oemof	9
2.3 pandapower	9
3. Sicherheitslösungen	10
3.1 Wazuh	10
3.2 Security Onion	10
3.3 Elastic SIEM	10
3.4 Graylog	10
3.5 Zeek	10
3.6 Suricata	11
3.7 Snort	11
3.8 OSSEC	11
3.9 OpenEDR	11
4. Automatisierung & Regelwerke	12
4.1 Node-RED	12
4.2 OpenHAB	12
4.3 Home Assistant	12
4.4 n8n	12
5. Visualisierung & Dashboards	13
5.1 Grafana	13
5.2 Kibana	13
5.3 Chronograf	13
5.4 Node-RED Dashboard 2.0	13
6. Timeseries Databases	14
6.1 InfluxDB	14
6.2 Prometheus	14
6.3 VictoriaMetrics	14

6.4 RRDTool	14
6.5 OpenSearch	14

FLOSS IoT & EMS

Kolophon

Title: FLOSS IoT & EMS
Sub: OpenSource Tools & Lösungen für IoT & EMS in der Energiewende
Type: Working Paper
License: CC-BY-SA 4.0
Version: 0.8.0
DOI: 10.5281/zenodo.15502347 (Version)
10.5281/zenodo.15500894 (Concept)
Date: Q3/2025 (Stand der Erhebung)

Author: Detlef Burkhardt <https://orcid.org/0009-0000-9155-716X>
DOI-Link: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15500894>

Einleitung

Nicht nur für die Energiewende benötigen wir gute Konzepte, gute Hard- und Software für IT & OT. Und das möglich in OSS, FOSS oder noch besser FLOSS.

Diese kleine Sammlung, ist EMS zentriert und sammelt OSS-Lösungen für einen kompletten EMS-Stack. Neben einer guten EMS-Lösung selber sollten wir uns auch noch um ein paar weitere Dinge, wie Security, Integrierte Analyse u.a. Sachen kümmern. Deshalb hier fünf weitere Kategorien, die wir insesamt für einen erfolgreichen Betrieb mit in Betracht ziehen sollten.

Grob also:

1. [EMS](#)
2. [Simulation](#)
3. [Security](#)
4. [Automatisierung](#)
5. [Visualisierung & Dashboards](#)
6. [Timeseries Databases](#)

Bewerft uns gerne mit Feedback aller Arten und Sorten, z.b. via [info\[at\]fosseam.org](mailto:info@fosseam.org).

1. Energie-Management-Systeme (EMS)

Warum Open Source im EMS-Bereich?

Transparenz und Vertrauen

Energie-Management-Systeme greifen tief in kritische Infrastruktur ein. Open Source ermöglicht die vollständige Einsicht in den Code – und damit die Überprüfbarkeit von Sicherheitsmechanismen, Datenverarbeitung und Entscheidungslogik.

Sicherheit durch Offenheit

Security through obscurity ist im EMS-Kontext besonders riskant. Open-Source-EMS-Lösungen werden häufig von einer aktiven Community gepflegt, Patches sind schneller verfügbar und Schwachstellen können offengelegt und adressiert werden – bevor sie ausgenutzt werden.

Interoperabilität und Standards

Proprietäre EMS-Systeme binden oft an bestimmte Hersteller oder Gateways. OSS-Lösungen hingegen setzen häufig auf offene Protokolle (Modbus, MQTT, REST, OPC-UA) und sind besser integrierbar in Smart-Home-Umgebungen, Industrie 4.0 oder kommunale Energiesysteme.

Erweiterbarkeit und Modularität

Viele OSS-EMS-Projekte wie OpenEMS oder ioBroker sind modular aufgebaut. Das ermöglicht individuelle Erweiterungen – z. B. für spezifische Hardware, neue Energiemärkte oder sektorübergreifende Anwendungsfälle wie Wärme, Mobilität oder Speicher.

Kostentransparenz und Budgetkontrolle

Open Source bedeutet nicht zwangsläufig kostenlos – aber es verhindert Vendor-Lock-in und ermöglicht klare Kostenkontrolle, etwa durch Community-Support oder professionelle Dienstleistungen auf Basis von FLOSS-Lösungen.

Nachhaltigkeit und Community-getriebene Entwicklung

Viele Open-Source-EMS-Lösungen entstehen im Umfeld von Hochschulen, Bürgerenergieinitiativen oder Umweltprojekten. Die Motivation ist oft langfristig orientiert – und deckt sich mit den Zielen der Energiewende: lokale Resilienz, Transparenz, Souveränität.

Wer ein EMS aufbauen möchte, das nachhaltig, sicher und zukunftsfähig ist, sollte Open-Source-Lösungen nicht nur als Option, sondern als strategischen Vorteil begreifen.

1.1 OpenEMS

Modulares Energiemanagement für Industrie und Gewerbe. Flexibel erweiterbar durch modulare Architektur.

- **Homepage:** <https://openems.io/>
- **Repo:** <https://github.com/OpenEMS/openems>

1.2 MyEMS

ISO-50001-konformes Energiemanagementsystem. Ideal für kommerzielle Energieverbrauchsoptimierung.

- **Homepage:** <https://myems.io/de/>
- **Repo:** <https://github.com/MyEMS/myems>

1.3 OpenRemote

IoT-Plattform mit Energie- und Gebäudeintegration. Bietet Visualisierung, Steuerung und Benutzerverwaltung.

- **Homepage:** <https://openremote.io/>
- **Repo:** <https://github.com/openremote/openremote>

1.4 PowerMatcher

Echtzeit-Matching von Stromangebot und -nachfrage. Zur Integration erneuerbarer Energien ins Netz.

- **Homepage:** <https://flexiblepower.github.io/>
- **Repo:** <https://github.com/flexiblepower/powermatcher>

1.5 ioBroker

Home-Automation- und Energiemanagement-Plattform. Große Community und vielseitige Adapterbibliothek.

- **Homepage:** <https://www.iobroker.net/>
- **Repo:** <https://github.com/ioBroker>

1.6 FHEM

Perl-basiertes Smart-Home- und Energieautomationssystem. Stark skriptbasiert, sehr individuell anpassbar.

- **Homepage:** <https://fhem.de/>
- **Repo:** SVN-Link see Homepage

1.7 OpenWB

Lade- und Energiemanagement für Elektrofahrzeuge. Open Source Wallbox-Steuerung mit PV-Integration.

- **Homepage:** <https://openwb.de/>
- **Repo:** <https://github.com/openWB>

1.8 EOS/EMS (Akkudoktor)

DIY-Energieautomatisierung rund um Speicherlösungen. Vor allem im Kontext von Eigenbau-Batteriespeichern bekannt.

- **Homepage:** <https://akkudoktor-eos.readthedocs.io/en/latest/>
- **Repo:** <https://github.com/Akkudoktor-EOS/EOS>

1.9 CleverPV

Cloud-Dienst für PV-Steuerung, vermutlich Freemium. Automatisierte Steuerung anhand Strompreisprognosen.

- **Homepage:** <https://www.clever-pv.de/>
- **Repo:** (nicht verfügbar)

2. Simulations- und Analyse-Tools

Gerade im Bereich der Energiesystem-Simulation spielt Open Source eine zentrale Rolle für Reproduzierbarkeit und wissenschaftliche Validierung. Viele Modelle basieren auf öffentlich verfügbaren Datensätzen und müssen durch Dritte überprüfbar sein, etwa in Forschung, Stadtplanung oder Regulierungsprozessen. Open-Source-Frameworks wie PyPSA, oemof oder pandapower fördern dabei nicht nur methodische Transparenz, sondern ermöglichen auch die gemeinsame Weiterentwicklung von Modellbibliotheken, Parametern und Schnittstellen, über Disziplinen und Institutionen hinweg.

2.1 PyPSA

Optimierung und Analyse elektrischer Netzsysteme. Stark in sektorübergreifender Energiemodellierung.

- **Homepage:** <https://pypsa.org/>
- **Repo:** <https://github.com/PyPSA/PyPSA>

2.2 oemof

Framework für sektorübergreifende Energiemodellierung. Kompatibel mit linearen Optimierungsansätzen.

- **Homepage:** <https://oemof.org/>
- **Repo:** <https://github.com/oemof/oemof>

2.3 pandapower

Analyse und Lastfluss in Stromnetzen mit Python. Besonders nützlich für Netzplanungsaufgaben.

- **Homepage:** <https://www.pandapower.org/>
- **Repo:** <https://github.com/e2n1EE/pandapower>

3. Sicherheitslösungen

Im Bereich der Informationssicherheit ist Offenheit Voraussetzung für Vertrauen. Nur wenn Sicherheitswerkzeuge offen geprüft und validiert werden können, lassen sich Backdoors, Fehlkonfigurationen oder Täuschungen zuverlässig erkennen. Open-Source-Sicherheitslösungen wie Zeek, Suricata oder Wazuh ermöglichen genau das. Sie sind unabhängig, nachvollziehbar und auditierbar.

Der oft zitierte Ansatz Security by Obscurity steht dem diametral entgegen. Sicherheitsfunktionen, die allein durch Geheimhaltung wirken sollen, bieten keine belastbare Grundlage für Schutzmechanismen. Gerade in kritischen Infrastrukturen wie EMS ist nachvollziehbare Sicherheit wichtiger als verdeckte Technik.

3.1 Wazuh

Host-IDS, SIEM und Schwachstellenmanagement. Kombiniert Realtime-Überwachung mit Compliance-Tools.

- **Homepage:** <https://wazuh.com/>
- **Repo:** <https://github.com/wazuh/wazuh>

3.2 Security Onion

Netzwerksicherheitsplattform mit Zeek & Suricata. Umfassendes Paket für forensische Netzwerküberwachung.

- **Homepage:** <https://securityonionsolutions.com/>
- **Repo:** <https://github.com/Security-Onion-Solutions/securityonion>

3.3 Elastic SIEM

SIEM-Lösung auf Basis von Elasticsearch. Integriert sich tief mit Elastic Stack für Analyse.

- **Homepage:** <https://www.elastic.co/security/siem>
- **Repo:** <https://github.com/elastic/kibana>

3.4 Graylog

Log-Management mit Alerting und Analyse. Geeignet für zentrale Ereigniserfassung in Echtzeit.

- **Homepage:** <https://graylog.org/>
- **Repo:** <https://github.com/Graylog2/graylog2-server>

3.5 Zeek

Netzwerk-IDS für tiefgehende Protokollanalyse. Ideal zur Sicherheitsüberwachung und -forensik.

- **Homepage:** <https://zeek.org/>
- **Repo:** <https://github.com/zeek/zeek>

3.6 Suricata

Netzwerküberwachung mit IDS/IPS-Funktion. Unterstützt Deep Packet Inspection und Protokollanalyse.

- **Homepage:** <https://suricata.io/>
- **Repo:** <https://github.com/OISF/suricata>

3.7 Snort

Echtzeit-Netzwerkanalyse und Angriffserkennung. Seit Jahren etabliertes Intrusion Detection System.

- **Homepage:** <https://www.snort.org/>
- **Repo:** <https://github.com/snort3/snort3>

3.8 OSSEC

Host-basiertes Intrusion Detection System. Mit File-Integrity- und Rootkit-Erkennung.

- **Homepage:** <https://www.ossec.net/>
- **Repo:** <https://github.com/ossec/ossec-hids>

3.9 OpenEDR

Endpoint Detection & Response für Linux/Windows. Open-Source-Alternative zu kommerziellen EDR-Systemen.

- **Homepage:** <https://www.openedr.com/>
- **Repo:** tbd

4. Automatisierung & Regelwerke

Open Source ermöglicht in der Automatisierung eine maximale Anpassbarkeit an individuelle Abläufe und Hardware. Statt sich an die Grenzen geschlossener Systeme zu halten, können Prozesse frei modelliert, erweitert oder vernetzt werden – vom Smart Home bis zur Energieregulung auf Quartiersebene. Zudem profitieren Anwender von einer großen Auswahl an Modulen und Integrationen, die in offenen Ökosystemen ständig weiterentwickelt werden.

4.1 Node-RED

Visuelle Flow-basierte Automatisierung für IoT und Smart Home. Beliebt für Regelketten und energiebezogene Steuerungen.

- **Homepage:** <https://nodered.org/>
- **Repo:** <https://github.com/node-red/node-red>

4.2 OpenHAB

Automatisierungsplattform für das vernetzte Zuhause. Unterstützt viele Geräte, auch für PV & Energie.

- **Homepage:** <https://www.openhab.org/>
- **Repo:** <https://github.com/openhab/openhab-core>

4.3 Home Assistant

Open-Source-Automatisierungsplattform mit Fokus auf Smart Home. Starke PV- und Batterieintegration via Add-ons.

- **Homepage:** <https://www.home-assistant.io/>
- **Repo:** <https://github.com/home-assistant/core>

4.4 n8n

Node-basierter Workflow-Automatisierer mit grafischer Oberfläche. Ideal für energie- und API-getriebene Abläufe.

- **Homepage:** <https://n8n.io/>
- **Repo:** <https://github.com/n8n-io/n8n>

5. Visualisierung & Dashboards

Open-Source-Dashboards bieten volle Kontrolle über Darstellung, Datenquellen und Interaktivität – ohne Lizenzbindung oder künstliche Einschränkungen. Visualisierungstools wie Grafana oder Kibana lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren und an eigene Anforderungen anpassen, etwa für Echtzeit-Daten aus PV-Anlagen, Speichern oder Netzsensoren. Durch offene Schnittstellen und breite Community-Unterstützung sind sie besonders zukunftssicher und vielseitig erweiterbar.

Gerade bei Tools wie Grafana zeigt sich die Stärke von Open Source besonders deutlich: Ein riesiges Ökosystem aus frei verfügbaren Plugins, Panels und Datenquellen ermöglicht eine Tiefe und Flexibilität, wie sie proprietäre Lösungen kaum bieten können.

5.1 Grafana

Visualisierung von Zeitreihen und Metriken. Kompatibel mit InfluxDB, Prometheus, OpenEMS u. a.

- **Homepage:** <https://grafana.com/>
- **Repo:** <https://github.com/grafana/grafana>

5.2 Kibana

Frontend für Elasticsearch zur Datenanalyse und Visualisierung. Oft genutzt in Kombination mit Elastic SIEM.

- **Homepage:** <https://www.elastic.co/kibana>
- **Repo:** <https://github.com/elastic/kibana>

5.3 Chronograf

Benutzeroberfläche für InfluxDB-Daten und Dashboards. Eignet sich gut für PV-/Batterie-Zeitreihen.

- **Homepage:** <https://docs.influxdata.com/chronograf/>
- **Repo:** <https://github.com/influxdata/chronograf>

5.4 Node-RED Dashboard 2.0

UI-Modul zur grafischen Darstellung in Node-RED. Ideal für einfache Visualisierungen in Automatisierungen.

- **Homepage:** <https://dashboard.flowfuse.com/>
- **Repo:** <https://github.com/FlowFuse/node-red-dashboard>

6. Timeseries Databases

Open-Source-Zeitreihendatenbanken bieten skalierbare, effiziente Speicherung und volle Datenhoheit. Sie lassen sich flexibel in bestehende Systeme integrieren und ermöglichen individuelle Analysepfade ohne Abhängigkeit von proprietären Formaten oder APIs.

6.1 InfluxDB

Open-Source-Datenbank speziell für Zeitreihen. Perfekt für PV-Leistung, Batteriespeicher, Smart Meter.

- **Homepage:** <https://www.influxdata.com/>
- **Repo:** <https://github.com/influxdata/influxdb>

6.2 Prometheus

Monitoring- und Zeitreihendatenbank aus der Cloud-Native-Welt. Stark in Metriken, oft mit Grafana kombiniert.

- **Homepage:** <https://prometheus.io/>
- **Repo:** <https://github.com/prometheus/prometheus>

6.3 VictoriaMetrics

Leichtgewichtige, skalierbare Alternative zu Prometheus. Ideal für große PV-Datenmengen mit geringem Ressourcenbedarf.

- **Homepage:** <https://victoriametrics.com/>
- **Repo:** <https://github.com/VictoriaMetrics/VictoriaMetrics>

6.4 RRDTOOL

Klassische runde Datenbank, z. B. in FHEM im Einsatz. Speichert historische Messwerte mit fixer Auflösung.

- **Homepage:** <https://oss.oetiker.ch/rrdtool/>
- **Repo:** <https://github.com/oetiker/rrdtool-1.x>

6.5 OpenSearch

Such- und Analyseplattform mit Zeitreihenfähigkeit. Fork von Elasticsearch, auch mit Dashboards nutzbar.

- **Homepage:** <https://opensearch.org/>
- **Repo:** <https://github.com/opensearch-project/OpenSearch>